

Curso:	MOOC de Pensamento Computacional
Módulo:	Reconhecimento de Padrões
Regras do questionário:	<ul style="list-style-type: none">• A estudante tem apenas uma tentativa para responder ao questionário;• Todas as questões exercitam o pilar de Reconhecimento de Padrões (RP) em algum nível, conforme a categorização do desafio Bebras;• As questões são apresentadas em ordem crescente de complexidade, segundo a classificação do desafio Bebras;• Questões fáceis valem 2 pontos; as médias, 3 pontos e, por fim, as difíceis 5 pontos;• Todas as questões tem 5 opções, em que apenas uma é a correta;• Todas as questões possuem a opção “Não entendi”, para que a aluna possa marcar, se for o caso;• Independente de a estudante acertar ou não, haverá um feedback com a resposta correta.

Complexidade	Enunciado	Opções	Feedback
<p>Questão 01 - Fácil (2 pontos)</p>	<p>No topo da montanha, há um castor do tempo que envia mensagens para os castores do vale. Ele usa pequenas e grandes nuvens de fumaça e o seguinte código para enviar suas mensagens:</p> <p>Um dia, os castores do vale veem a seguinte mensagem:</p> <p>Há algo errado nesta mensagem, e por isso eles assumiram que uma das nuvens deve ter sido mal interpretada: ou uma das nuvens pequenas devia realmente ser uma nuvem grande, ou uma das nuvens grandes devia ser uma nuvem pequena.</p> <p>Pergunta: Se exatamente uma nuvem foi mal interpretada, que mensagem foi realmente enviada?</p>	<p><input type="radio"/> a. Tempestade</p> <p><input type="radio"/> b. Chuva</p> <p><input type="radio"/> c. Nublado</p> <p><input type="radio"/> d. Sol</p> <p><input type="radio"/> e. Não entendi</p>	<p>Resposta correta: C</p> <p>Feedback: Se você alterar a terceira nuvem de grande para pequena, obterá o código para Nublado. Tempestade não é a resposta correta porque a primeira e a última nuvem precisariam ser alteradas. Chuva também não está correto, porque a primeira, segunda e quarta nuvem precisariam ser alteradas e Sol está incorreta, pois todas, exceto a primeira nuvem, precisariam ser alteradas.</p>
<p>Questão 02 - Média (3 pontos)</p>	<p>Sally, a cobra, está inventando uma dança.</p> <p>Pergunta: Qual imagem vem a seguir na dança?</p>	<p><input type="radio"/> a. </p> <p><input type="radio"/> b. </p> <p><input type="radio"/> c. </p> <p><input type="radio"/> d. </p> <p><input type="radio"/> e. Não entendi</p>	<p>Resposta correta: C</p> <p>Feedback: As opções A, B e D não podem estar certas, pois não seguem o padrão. Nas imagens, a cauda da cobra muda de posição a cada passo de dança: uma vez é uma reta e outra vez é dobrada. A pequena faixa preta é rotativa e se move sobre ou sob a faixa preta larga. A cada segundo passo de dança, a cobra gira (a 90 graus) no sentido horário. No próximo passo de dança,</p>

			<p>a cabeça da cobra olha em nova direção (para baixo), com a cauda permanecendo imóvel (em linha reta), e a pequena faixa preta se move sobre a faixa preta larga. A única resposta certa é a opção C, pois segue as mesmas regras.</p>																																																																																																	
<p>Questão 03 - Difícil (5 pontos)</p>	<p>Há 10 alunos trabalhando no jornal da escola. Toda sexta-feira eles escrevem ou editam seus próprios artigos.</p> <p>As células vermelhas, na planilha abaixo, mostram que horas da sexta-feira os alunos precisam de um computador.</p> <p>Durante uma hora, apenas um aluno por vez pode trabalhar em um computador.</p> <table border="1" data-bbox="405 531 1191 890"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="7">HORAS</th> </tr> <tr> <th>8:00</th> <th>9:00</th> <th>10:00</th> <th>11:00</th> <th>12:00</th> <th>13:00</th> <th>14:00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th rowspan="10">ALUNOS</th> <th>1</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>2</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>3</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>4</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>5</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>6</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>7</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>8</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>9</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>10</th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pergunta: Qual é o número mínimo de computadores necessários para que todos os alunos trabalhem de acordo com o plano mostrado acima?</p>			HORAS							8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	ALUNOS	1								2								3								4								5								6								7								8								9								10								<p> <input type="radio"/> a. 4 <input type="radio"/> b. 5 <input type="radio"/> c. 6 <input type="radio"/> d. 10 <input type="radio"/> e. Não entendi </p>	<p>Resposta correta: B</p> <p>Feedback: No horário entre 09:00 e 10:00, 5 alunos precisam de um computador. Logo, não podemos resolver o problema com menos de 5 computadores..</p>
				HORAS																																																																																																
		8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00																																																																																												
ALUNOS	1																																																																																																			
	2																																																																																																			
	3																																																																																																			
	4																																																																																																			
	5																																																																																																			
	6																																																																																																			
	7																																																																																																			
	8																																																																																																			
	9																																																																																																			
	10																																																																																																			

